

KO'RISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR VA INKLYUZIV TA'LIM IMKONIYATLARI

Mingnorov Abduxoliq Toshmirzayevich

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika Universiteti Tarix fanlari doktori
(DSc)

Nomonjonova shohizar Adxamjon qizi

O'zMDPU “Surdopedagogika” yo‘nalishi Magistratura 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni inklyuziv ta‘lim tizimiga bosqichma-bosqich samarali jalb etish masalalari, total ko‘r va zaif ko‘ruvchi bolalarning ta‘lim jarayonidagi o‘ziga xos xususiyatlari, ularning ijtimoiy va kommunikativ rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillari yoritilgan. Inklyuziv ta‘lim sharoitida ushbu toifadagi o‘quvchilarning muvaffaqiyatli o‘qishi uchun zarur shart-sharoitlar va pedagogik yondashuvlar, kommunikatsiya vositalari hamda moslashtirilgan o‘quv muhitining ahamiyati asoslab berilgan. Shu bilan birgalikda , maqolada inklyuziv ta‘lim o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi, ota-onalar bilan hamkorlik va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishning muhimligi ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: Ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan bolalar, , zaif ko‘ruvchi bolalar, integratsiya, brayl alifbosi, inklyuziv ta‘lim, inklyuziya, Snellen jadvali

Hozirgi rivojlanayotgan zamonda ta‘lim tizimida barcha bolalar uchun teng imkoniyatlarni yaratish masalasi dolzarb bo‘lib kelmoqda. Ayniqsa, alohida ta‘lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalarni umumiy ta‘lim jarayoniga inklyuziya qilish muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi. Inklyuziv ta‘lim aynan shunday imkoniyatlarni ta‘minlashga qaratilgan bo‘lib, u nogironligi bo‘lgan bolalarning jamiyat hayotida faol ishtirok etishini ta‘minlaydi. Shu bilan bir qatorda ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning sog‘lom bolalar qatori umumta‘lim maktablarida tahsil

olishlari hamda ijtimoiy hayotda o‘z o‘rinlarini topishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan bolalarning ko‘rish darajasi Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, ko‘rishida nuqsoni bolgan shaxslarning uzoqdan ko‘rish o‘tkirligini tekshiradigan “Snellen o‘nlik optometrik shkalasi” ga asoslangan quyidagi jadval bo‘yicha tasniflanadi

Snellen jadvali - bu ko‘rish o‘tkirligini o‘lchash uchun ishlatilishi mumkin

bo‘lgan ko‘z jadvali. Snellen jadvallari gollandiyalik oftalmolog Herman Snellen sharafiga nomlangan bo‘lib, u 1862-yilda professor Fransiskus Kornelius Donders tomonidan ishlab chiqilgan. Ko‘rish o‘tkirligi formulasini o‘lchash vositasi sifatida jadvalni ishlab chiqqan. Chet el davlatlarida xususan Braziliyada ko‘plab oftalmologlar va ko‘rish bo‘yicha olimlar LogMAR jadvali deb nomlanuvchi takomillashtirilgan jadvaldan ko‘rish o‘tkirligini aniqlashda foydalanadilar.

E	1	20/200
F P	2	20/100
T O Z	3	20/70
L P E D	4	20/50
P E C F D	5	20/40
E D F C Z P	6	20/30
F E L O P Z D	7	20/25
D E F P O T E C	8	20/20
L E F O D P C T	9	
F D P L T C E O	10	
P E Z O L C F T D	11	

Ilmiy jihatdan ko‘rish qobiliyatining buzilishi quyidagicha tavsiflanadi:

Zaif ko‘rish - ko‘rish qobiliyatining funksional imkoniyatlarini o‘zgarishi bo‘lib, u ko‘rish o‘tkirligining pastligi, ko‘rish maydonining torayishi, kortikal o‘zgarishlar va yoki kontrastlarga sezgirlik kabi omillar natijasida yuzaga keladi. Bu holat

shaxsning ko‘rish qobiliyatiga to‘sqinlik qiladi yoki uni cheklaydi va u yengil, o‘rtacha yoki og‘ir darajada bo‘lishi mumkin.

Total ko‘rlik - Ko‘rlikning ta‘limiy nuqtayi nazardan tavsifi: bu ko‘rish qobiliyatining to‘liq yo‘qolishi bo‘lib, hatto yorug‘likni sezish (proyeksiyalash) qobiliyatining mavjud emasligigacha bo‘lgan holatdir.

Inklyuziv talim — alohida ta‘lim ehtiyojlari va individual imkoniyatlarni imkoniyatlarning xilma xilligini hisobga olgan holda barcha ta‘lim oluvchilar uchun ta‘lim tashkilotlarida ta‘lim olishga bo‘lgan teng imkoniyatlarni ta‘minlagan holda beriladigan ta‘lim.²³

Ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni inklyuziv ta‘lim muhitiga jalb qilish ularning bilim olish huquqini ta‘minlash bilan birga, ijtimoiy moslashuvi va shaxs sifatida rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Bunday o‘quvchilar bilan ishlash jarayonida ta‘lim mazmunini moslashtirish, maxsus metod va vositalardan foydalanish hamda pedagogik qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega.

Shu bois, inklyuziv ta‘lim sharoitida ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni samarali jalb etish masalasi zamonaviy pedagogika va maxsus ta‘lim tizimining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur maqola ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilarni umumiy ta‘lim tizimiga inklyuziya qilish yo‘llarini muhokama qilishga qaratilgan. Shu sababli inklyuziv ta‘lim jarayonini samarali tashkil etish uchun zarur infratuzilma hamda o‘quv jarayoniga samarali hissa qo‘sha oladigan malakali mutaxassislar (maxsus pedagog, defektolog) talab etiladi.

Bugungi kunda inklyuziv ta‘limning muammosi ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan o‘quvchilarni umumiy sinflarga inklyuziya qilishda qo‘llaniladigan strategiyalar bilan bog‘liqdir. Chunki bunday o‘quvchilar maxsus yordam va moslashtirilgan o‘quv materiallariga va o‘quv jihozlariga ehtiyoj sezadilar. Ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan bolalar asosan brayl alifbosidan foydalanadilar. Bu esa ularning talim olishlaridagi qiyinchiliklarni bir muncha yengillashtiradi. Inklyuziv ta‘lim sinflari tashkil qilingan umumta‘lim muassasalarida maxsus pedagog mavjud bo‘lsa, u o‘qituvchi, oila va

²³ "Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim berishga oid normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida" O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 638-qarori

butun jamoa bilan hamkorlikda ushbu toifadagi o‘quvchini ta’lim jarayoniga eng maqbul tarzda qo‘shishning samarali yo‘lini topishga yordam beradi.

Ochaita va Rosa (1995) ta’kidlashicha, “Ko‘zi ojiz bolalar uchun tug‘ilishdanoq tuyg‘u (paypaslash) va eshitish organlari o‘ta muhim ahamiyatga ega. Ko‘zi ochiq bolalarda "qo‘l-ko‘z" koordinatsiyasi (muvofiqligi) odatda 4 oylikda shakllana boshlaydi, biroq ko‘zi ojiz bolalarda bu jarayon kuzatilmaydi. Ob'ektlarni paypaslash orqali o‘rganish uchun ular "quloq-qo‘l" koordinatsiyasiga tayanishlari kerak”.²⁴ Chunki ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan bolalar tashqi tomondan kelayotgan har qanday axborotni boshqa sezgi analizatorlari jumladan taktil va eshituv analizatorlariga tayangan holda qabul qiladilar. Bu jarayon kompensatsiya deb ataladi.

Xulosa qilib aytganda, ta’lim jarayonida inklyuziv ta’lim muhitida ko‘rishida nuqsoni bo‘lgan bolalarni o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olib, o‘quv materiallarini hamda o‘quv rejani moslashtirgan holda o‘quv jarayonlarini olib borish samarali natija beradi. Inklyuziya — bu shunchaki jismoniy yaqinlik yoki birga bo‘lish emas, balki muloqot, harakat va ishtirok etish imkoniyatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1."Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 638-qarori

2. Qodirova F.U., Xusnuddinova Z.X. TIFLOPEDAGOGIKA. Darslik. -T.: "Renesans sari", 2024. 256 b.

3. Bruna Cristina Nunes Moural. The inclusion of students with visual impairments in regular education INCLUSION OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENT IN EDUCATION REGULAR THE INCLUSION OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS ON REGULAR EDUCATION.

²⁴ VYGOTSKY, L.S.Chosen works I. Madrid: Visor, 1997